

UYG'ONISH DAVRI MUSIQASINING NAZARIY ASOSLARI: POLIFONIK TAFAKKUR, KONTRAPUNKT VA MODAL TIZIM.

Yusufxon Saydaliyev, O'zbekiston davlat konservatoriyasi, "Xalq cholg'ularida ijrochilik" kafedrası dotsenti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: ushbu maqola Uyg'onish davri musiqiy tafakkurining nazariy asoslarini ochib beradi. Bu davr polifoniya va kontrapunkt yozuvining yuqori darajada rivojlanganligi bilan tavsiflanadi. Modal tizim xususiyatlarini ochib berishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu davrning yetakchi kompozitsion usuli bo'lgan imitatsion polifoniyaning rivojlanishi, konsonans va dissonans qoidalarining evolyutsiyasi tahlil qilingan. Aynan Uyg'onish davrining nazariy yutuqlari garmonik tilning shakllanishi va rivojlanishiga, barokko musiqiy tizimining qaror topishiga zamin yaratganligi ta'kidlanadi.

MAQSAD: uyg'onish davri musiqasining nazariy asoslarini ilmiy jihatdan tahlil qilish, xususan polifonik tafakkur, kontrapunkt va modal tizimining shakllanishi hamda rivojlanish xususiyatlarini yoritishdan iborat. Shuningdek, ushbu nazariy tamoyillarning davri musiqiy tafakkuri va ijodiy jarayonidagi ahamiyatini ochib berish ham maqolaning asosiy maqsadi hisoblanadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tahlil va taqqoslash, so'rov va intervyu, mavzuga oid adabiyotlarni o'rganish va xorijiy tajribani o'rganish metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: uyg'onish davri musiqasining nazariy asoslari, avvalo, polifonik tafakkurning yuksak darajada rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Ushbu davrda musiqa bir nechta mustaqil ovozlarning uyg'unligi asosida qurilib, har bir ovoz o'zining melodik mantiqiga ega bo'ldi. Polifoniya musiqiy fikrning asosiy shakliga aylanib, badiiy ifodaning murakkab va mukammal tizimini yuzaga keltirdi. O'rta asrlarda shakllangan dastlabki polifonik tajribalar Uyg'onish davrida nazariy jihatdan mukammallashtirildi. Bastakorlar ovozlari o'rtasidagi nisbatni qat'iy qoidalarga asoslab, dissonans va konsonanslardan foydalanish me'yorlarini belgiladilar. Yuqoridagi jarayon kontrapunkt san'atining rivojiga mustahkam zamin yaratdi.

XULOSA: uyg'onish davri musiqasida shakllangan garmonik, modal va shakliy tamoyillar keyingi barokko davri musiqasi uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qildi. Tonallik tizimining ilk unsurlari, funksional garmoniya va aniq shakllar aynan ushbu davr tajribalariga tayanib rivojlandi. Uyg'onish davri musiqasi G'arb musiqasi san'ati tarixida muhim o'tish bosqichi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: uyg'onish davri, polifonik tafakkur, kontrapunkt, modal tizim, konsonans, dissonans.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУЗЫКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ: ПОЛИФОНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОНТРАПUNKT И МОДАЛЬНАЯ СИСТЕМА.

Юсуфхон Сайдалиев, Государственная консерватория Узбекистана, доцента кафедры "Исполнение народных инструментов", Ташкент, Узбекистан

Аннотация:

ВВЕДЕНИЕ: данная статья раскрывает теоретические основы музыкального мышления эпохи Возрождения. Этот период характеризуется высоким уровнем развития полифонии и контрапунктического письма. Особое внимание уделяется раскрытию особенностей модальной системы. Проанализирована эволюция правил консонанса и диссонанса, развитие имитационной полифонии, которая являлась ведущим композиционным приемом данной эпохи. Подчеркивается, что именно теоретические достижения эпохи Возрождения заложили основу для формирования и развития гармонического языка и становления музыкальной системы барокко.

ЦЕЛЬ: научный анализ теоретических основ музыки эпохи Возрождения, в частности, формирование и развитие полифонического мышления, контрапунктической и модальной системы. Кроме того, раскрытие значения этих теоретических принципов в музыкальном мышлении и творческом процессе того периода также является основной целью статьи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались методы анализа и сравнения, опроса и интервью, изучения литературы по теме и зарубежного опыта.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: теоретические основы музыки эпохи Возрождения характеризуются, прежде всего, высоким уровнем развития полифонического мышления. В этот период музыка строилась на гармонии нескольких независимых голосов, каждый из которых имел свою мелодическую логику. Полифония стала основной формой музыкальной мысли, создав сложную и совершенную систему художественного выражения. Первые полифонические эксперименты, сформировавшиеся в Средние века, были теоретически усовершенствованы в эпоху Возрождения. Композиторы установили нормы использования диссонансов и консонансов, основываясь на строгих правилах соотношения голосов. Вышеуказанный процесс создал прочную основу для развития искусства контрапункта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: гармонические, модальные и формальные принципы, сформировавшиеся в музыке эпохи Возрождения, послужили прочной основой для музыки последующего периода барокко. Первые элементы тональной системы, функциональная гармония и конкретные формы развивались именно на основе опыта этого периода. Музыка эпохи Возрождения имеет особое значение как важный переходный этап в истории западного музыкального искусства.

Ключевые слова: эпоха Возрождения, полифоническое мышление, контрапункт, модальная система, консонанс, диссонанс.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF RENAISSANCE MUSIC: POLYPHONIC THINKING, CONTRAPUNCT, AND MODAL SYSTEM.

Yusufkhon Saydaliyev, State Conservatory of Uzbekistan, Associate Professor of the Department of "Folk Instruments Performance", Tashkent, Uzbekistan.

Annotation:

INTRODUCTION: this article reveals the theoretical foundations of musical thinking in the Renaissance. This period is characterised by a high level of development of polyphony and contrapuntal writing. Particular attention is paid to revealing the features of the modal system. The evolution of the rules of consonance and dissonance is analysed, as well as the development of imitative polyphony, which was the leading compositional technique of the era. It is emphasised that it was the theoretical achievements of the Renaissance that laid the foundation for the formation and development of harmonic language and the establishment of the Baroque musical system.

AIM: scientific analysis of the theoretical foundations of Renaissance music, particularly the formation and development of polyphonic thinking, the contrapuntal and modal system. Furthermore, revealing the significance of these theoretical principles in musical thought and the creative process of that period is also the main objective of the article.

MATERIALS AND METHODS: methods of analysis and comparison, questionnaires and interviews, study of literature on the topic and foreign experience were used.

DISCUSSION AND RESULTS: the theoretical foundations of Renaissance music are characterized, first of all, by the high level of development of polyphonic thinking. During this period, music was built on the harmony of several independent voices, each with its own melodic logic. Polyphony became the main form of musical thought, creating a complex and perfect system of artistic expression. The first polyphonic experiments, formed in the Middle Ages, were theoretically refined during the Renaissance. Composers established norms for the use of dissonances and consonances based on strict rules of voice proportion. The above-mentioned process created a solid foundation for the development of the art of counterpoint.

CONCLUSION: the harmonic, modal, and formal principles formed in Renaissance music served as a solid foundation for the music of the subsequent Baroque period. The first elements of the tonal system, functional harmony, and specific forms developed precisely on the basis of the experience of this period. Renaissance music is of particular importance as an important transitional stage in the history of Western musical art.

Keywords: renaissance, polyphonic thinking, counterpoint, modal system, consonance, dissonance.

Kontrapunkt uyg'onish davrida musiqiy tafakkurning eng muhim nazariy yo'nalishiga aylandi. Kontrapunkt bir vaqtning o'zida mustaqil rivojlanadigan bir nechta melodik chiziqning uyg'unligini anglatadi. Bastakorlar har bir ovozni erkin, ammo umumiy musiqiy g'oyaga bo'ysungan holda olib borishga intildilar.

Imitatsion polifoniya uyg'onish davrida keng qo'llanilgan kontrapunktik usullardan biri bo'ldi. Bu usulda asosiy musiqiy mavzu bir ovozda paydo bo'lib, keyinchalik boshqa

ovozlarda ketma-ket takrorlanadi. Imitatsiya musiqiy matnning yaxlitligini ta'minlab, asarga izchil va mantiqiy tuzilish bag'ishladi. Polifonik tafakkur vokal musiqada ayniqsa yorqin namoyon bo'ldi. Messa va motet kabi diniy janrlarda ovozlar o'rtasidagi muvozanat va uyg'unlik mukammallik darajasiga yetdi.[1] Har bir ovoz mustaqil bo'lsa-da, umumiy ruhiy va badiiy mazmunga xizmat qildi. Musiqaning tantanavor va chuqur ruhiy ta'sirini kuchaytirdi.

Uyg'onish davrida dissonanslardan foydalanish masalasi alohida nazariy ahamiyat kasb etdi. Bastakorlar dissonanslarni faqat muayyan sharoitlarda, masalan, o'tuvchi yoki bezak vazifasida qo'llashga ruxsat etdilar. Bu qat'iy qoidalar musiqiy uyg'unlikni saqlab qolish va tinglovchi estetik didini qondirishga xizmat qildi. Polifonik tafakkurning rivoji musiqa shakllarining murakkablashuviga ham olib keldi.[2] Musiqiy asarlar aniq ichki mantiqqa ega bo'lib, mavzularning rivoji, takrorlanishi va yakuni puxta rejalashtirildi. Musiqada intizom va aniqlik ustuvor tamoyilga aylandi.

Uyg'onish davrida polifoniya va kontrapunkt san'ati musiqiy tafakkurning eng yuksak cho'qqisiga ko'tarildi. Ushbu nazariy asoslar keyingi barokko davri musiqasining shakllanishida hal qiluvchi rol o'ynadi. Uyg'onish davri bastakorlarining polifonik merosi bugungi kunda ham musiqa nazariyasi va amaliyotining muhim poydevori hisoblanadi.

Uyg'onish davri musiqasida garmoniya tushunchasi polifonik tafakkur bilan chambarchas bog'liq holda rivojlandi. Ushbu davrda garmoniya alohida mustaqil fan sifatida shakllanmagan bo'lsa-da, ovozlar o'rtasidagi vertikal munosabatlar musiqiy tafakkurning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Bastakorlar bir vaqtning o'zida yangraydigan tovushlarning uyg'unligini sezgi va tajriba asosida boshqardilar, keyinchalik tonallik tizimining vujudga kelishiga zamin yaratdi. Uyg'onish davri musiqasining asosiy lad tizimi modal tizim bo'lib, u o'rta asrlardan meros bo'lib qolgan cherkov ladlariga tayangan. Doriy, frigiya, lidiya va miksolidiya kabi moduslar musiqa asarlarining melodik asosini tashkil etdi. Har bir modus o'ziga xos kayfiyat va hissiy rangga ega bo'lib, bastakorlar ularni matn mazmuniga mos holda tanladilar[3].

Modal tizim musiqiy fikrning erkin rivojlanishiga imkon berdi. Tonal markazlar qat'iy belgilanmagan bo'lib, melodiylar erkin harakatlandi. Bu holat musiqaning sokin, muvozanatli va tabiiy jaranglashiga xizmat qildi. Uyg'onish davri musiqasida barokko davriga xos keskin kuchlanishlar deyarli uchramaydi, estetik muvozanat tamoyilining ustuvorligini ko'rsatadi.

Garmonik tafakkur modal tizim doirasida rivojlanib, konsonans va dissonans munosabatlariga asoslandi. Bastakorlar mukammal intervallar – kvinta, kvarta va oktavani asosiy uyg'unlik unsurlari sifatida qo'lladilar. Dissonanslar esa faqat tayyorlangan va hal qilinadigan holatlarda ishlatilib, musiqiy muvozanatni buzmaslikka xizmat qildi. Uyg'onish davrida musiqiy shakllar asta-sekin aniq tuzilishga ega bo'la boshladi. Asarlar ichki mantiq va tartib asosida qurilib, mavzular izchil rivojlantirildi. Ayniqsa vokal janrlarda musiqiy bo'limlar matn mazmuniga mos ravishda tashkil etildi. Musiqiy shaklning badiiy mazmun bilan uzviy bog'liqligini ta'minladi.[4] Diniy musiqada shakllanish jarayoni messa va motet misolida yaqqol ko'rinadi. Messalarda bo'limlar

qat'iy tartibda joylashtirilib, umumiy dramatik rivoj yaratildi. Motetlarda esa erkinroq shakl ustun bo'lib, musiqiy fikr matnning semantik tuzilishiga mos ravishda rivojlandi.

Dunyoviy musiqada musiqiy shakllar yanada moslashuvchan bo'ldi. Madrigal va chansonlarda qisqa musiqiy frazalar tez-tez almashib, matndagi obrazlarni musiqiy vositalar bilan tasvirlash imkonini berdi. Musiqada ifodaviylik va badiiy rang-baranglikni oshirdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ismoilov K. G'arb musiq san'ati tarixi. 90 91 bet .
2. Jo'rayev A. Musiqada polifoniya asoslari. – Toshkent: intrnet tarmoqlaridan olingan
3. Abdullayev A. Musiq tarixi. –Toshkent: O'qituvchi, 2022.
4. Alimuhamedov R. Jahon musiq madaniyati tarixi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2023.
5. Ashurov M. Musiq san'ati tarixi va nazariyasi. – Toshkent: Musiq, 2024